

Festival für Bildung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit Bildung, Bits & Bäume

AZ: 37954/01

Kasper Rothaus, Junge Tüftler*innen | Dr. Melanie Stiliz und Prof. Dr. Hans-Liudger Dienel, TU Berlin

Projektbeginn: 17.01.2022

Projektende: 31.08.2023

Laufzeit: 20 Monate

Berlin, 31.08.2023

Copyright Fotos: Bildung Bits Bäume 2022 / Jörg Farys

**Junge
Tüftler*innen**

EDUCATION
INNOVATION
LAB

gefördert durch

Deutsche
Bundesstiftung Umwelt

www.dbu.de

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Zusammenfassung	Seite 3
Ergebnisse	Seite 6
Ideenlabor	Seite 8
Rahmenprogramm	Seite 10
Öffentlichkeitsarbeit	Seite 11
Fazit	Seite 13
Anhang	Seite 14

Zusammenfassung

Zwei Themen haben in den vergangenen Jahren junge Menschen zu Tausenden auf die Straße gebracht: Umweltschutz und digitale Souveränität. Wie kann Schule junge Menschen auf die Gestaltung dieser zentralen Zukunftsthemen vorbereiten und einen Beitrag leisten? Schließlich verändert die Digitalisierung unsere Art zu konsumieren, zu kommunizieren und zu arbeiten.

Dafür wurde das das Festival Bildung, Bits & Bäume – ein zweitägiges Lernfestival für Studierende und Dozierende pädagogischer Studiengänge, Lehrpersonen und Schulleitungen, Schüler*innen sowie Mitarbeitende von Schulträgern und zivilgesellschaftliche Bildungsakteur*innen, veranstaltet. Zeitgleich fand ebenfalls an der TU Berlin die Konferenz Bits & Bäume statt.

<https://bildung-bits-baeume.org>

Festival für
Digitalisierung &
Nachhaltigkeit
in der Bildung

Festival für Digitalisierung & Nachhaltigkeit in der Bildung

Zeitplan Freitag 30.09.2022

09:00–13:30 *Soft-Opening für Schulklassen — Workshops*

ab 13:30 **Einlass**

14:00–15:00 Begrüßung und Keynote von Samira Ghandour

15:00–17:30 Workshops, Talks & Panels, Repair Café, Yoga uvm.

17:30–18:30 Panel "Wie kann Schule unterstützen, die Welt zu retten?"

ab 18:30 Essen und Networking

ab 20:00 Uhr Abendveranstaltung "Volle Halle — die Klimashow, die Mut macht" (Im Audimax)

Zeitplan Samstag 01.10.2022

ab 09:30 **Einlass**

10:00 Welcome und Kick-off Ideenlabor

10:30–15:00 Ideenlabor, Workshops, Talks & Panels, Werkstätten, Yoga uvm.

15:15 kurzer Abschluss

Ergebnisse

Das Festival vereinte die Themen Bildung für nachhaltige Entwicklung und digitale Bildung und bot mehr als 60 Workshops, Vorträge und Events für Studierende und Dozierende pädagogischer Studiengänge, Lehrpersonen und Schulleitungen, Schüler*innen sowie Mitarbeitende von Schulträgern und zivilgesellschaftliche Bildungsakteur*innen. Insgesamt besuchten mehr als 300 Gäste aus verschiedenen Bildungsbereichen das Festival, darunter auch 10 Schulklassen.

Dank der Förderung der DBU und unserer intensiven Vorbereitung konnten wir ein hochwertiges Programm anbieten, welches bei den Teilnehmer*innen auf großes Interesse und positive Resonanz stieß.

<https://bildung-bits-baeume.org>

 Bildung
Bits
Bäume

Ideenlabor

Besonders stolz sind wir darauf, dass wir durch das Festival nicht nur eine Plattform für den Austausch und die Vernetzung im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung und digitale Bildung schaffen konnten, sondern auch vier vielversprechende Projekte unterstützt haben. Die Gewinnerprojekte, die mit Geldpreisen unterstützt wurden, sind:

- Lennart Reymann, BOERN-Hackathon/ Ideensprint, OER-BNE Materialien für Lehrkräfte
- Karo Streicher, Aufbuchen E.v., Entwicklung eines Konzept für die Erfassung von Baumdaten und die Durchführung von Aktionen mit Kindern
- Galina Emelina, Solar Arts Collective, Solar Energie AG
- Sebastian Hirsch, Bauwende beginnt mit Bildung - Klimapositive Lernorte schaffen, Mission: Alle Schulen Deutschlands werden bis 2035 CO₂-neutral

 Bildung
Bits
Bäume

Rahmenprogramm

Neben den fachlichen Inhalten war es uns wichtig, ein Festivalerlebnis zu schaffen und so hatten wir einen bunten Außenbereich mit Food- und Coffeetrucks, Musik, Ständen und Lightning Talks. Auch das Rahmenprogramm mit Aktivitäten und Workshops wie Derwisch-Tanz, Yoga und Improv-Theater war sehr beliebt bei den Gästen.

Öffentlichkeitsarbeit

Das Festival erlebte eine große Präsenz in den sozialen Medien mit rund 600 Followern auf Instagram, 150 auf Twitter und einer großen Anzahl von Interaktionen und positiven Beiträgen auf LinkedIn.

Wir haben während der Projektlaufzeit mehr als 40 x gepostet und Inhalte aus unserer eigenen Arbeit sowie von Redner*innen und Workshop-Gebenden aus dem Festivalprogramm geteilt.

Im Durchschnitt hatten die Beiträge 40 Likes, einzelne Beiträge erzielten mehr als 250 Interaktionen. Unsere Instagram "Reels" hatten alle zwischen 1.000 und 3.500 Plays erreicht.

Öffentlichkeitsarbeit

- Website: <https://bildung-bits-baeume.org>
- Instagram: <https://www.instagram.com/bildungbitsbaeume>
- Twitter: <https://twitter.com/bildungbits>
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/events/bildung-bits-b-ume20226967372019944333313>

Fazit

Das Hauptziel des Festivals war es, den Prototyp eines neuen Bildungsfestival-Konzepts zu entwickeln. Das Konzept hat sich bewährt und kann für nachfolgende Veranstaltungen genutzt werden.

Die Erfahrungen sowie die Kontakte und Ideen, die bei der Planung und Durchführung des Festivals entstanden sind, fließen in die tägliche Arbeit u.a. des Goodlab Berlin ein und Teile des Teams trugen zum PXP Festival (<https://pxpfestival.com>) im Juni 2023 bei.

Anhang

Feedback und Learnings

Bildung, Bits und Bäume –
Festival für Nachhaltigkeit und Digitale Bildung

Google Umfrage

Ich war...

Google Umfrage

Das hat mir gut gefallen:

Wichtiges Thema, Gute Stimmung, viel Programm, Räumlichkeiten funktionierten gut.

Atmosphäre, Aufgeschlossenheit und Zugewandtheit in der Kommunikation, Themenspektrum, jede Begegnung/Diskussion/Vortrag/Workshop war ein Gewinn

Kinderbetreuung am Samstag, Essen war sehr gut, toller technischer Support, Improtheater war cool, toller Austausch

Angenehme Atmosphäre

Die Kommunikation war unglaublich freundlich, kompetent, schnell und einfach angenehm. Ich habe mich schon vor Festival-Start sehr wohl gefühlt. Beim Festival hat mir die Atmosphäre sehr gefallen. Rund-um-schöne Stimmung.

Gute Organisation. Gute Stimmung!

das super freundliche Orga-Team

Google Umfrage

Das könnte man verbessern:

(Zumindest Freitag): viel zu wenig Publikum, viele Angebote verpufften einfach, zumal es viel zu viele Parallel-Angebote gab. Schade!

Bitte alle drei Veranstaltungsteile am selben Ort: Bits&Bäume-Konferenz, -Bildungsfestival und -Begleitausstellung (es war unverständlich, warum verschiedene Orte genutzt wurden)

Etwas mehr Werbung, Beamer zuverlässiger ansteuerbar (Griesch), bei der Wand "Suchen und Finden von Partnern in Crime" konnte man auf seinem Zettel nicht ankreuzen, ob man sucht, oder anbietet... das war ein bisschen unpraktisch, weil man so nicht verstanden hat, was die Person wollte.

Nächstes Mal könnten wir daran arbeiten auch beim zweiten Tag mehr Besucher*innen zu gewinnen. Vielleicht durch einen etwas späteren Start des Programms am zweiten Tag.

Übersicht und Kommunikation im Vorfeld.

Google Umfrage

Das möchte ich sonst noch sagen:

Wir hatten Feedback bereits per Mail geschickt.

Das Festival hat neue Maßstäbe gesetzt, es war sehr inspirierend und liebevoll bis in die letzten Details. Vielen, vielen Dank für die tolle Organisation, sie war wirklich umwerfend.

Ich hatte zugesagt bekommen, dass nach meinem Vortrag noch 30 Minuten nichts ist, damit ich noch in eine offene Diskussion überleiten kann, die dann auch nachgefragt wurde. Es schloss sich aber demnächst der nächste Vortrag an und ich musste mit meiner Gruppe nach oben umziehen.

Macht weiter. Das war ein wichtiger Tag für die Vernetzung der Aktiven im Bereich nachhaltiger Bildung.

Vielen Dank für das schöne Event!

Tolles vielfältiges Format, war sehr informativ

Individuelles Feedback - Sozialen Medien

Liebes Team,

danke für das wunderbare Event, für das ich gern angereist bin. Ich habe neue Kontakte geknüpft, bestes Essen genossen, neuen Input bekommen und selbst ganz liebes Feedback erhalten.

Saskia Niechzial - Lehrerin und Instagram-Influencerin

Hallo liebes BBB-Team,

ich hoffe, ihr konntet euch mittlerweile gut erholen. Ich bin begeistert von eurem Engagement und detailverliebten Organisation. Ihr seid MEGA!

Hannes-Kannes - Lehrer und Influencer

Individuelles Feedback

Liebe Macher:innen des Bildung, Bits und Bäume-Festivals!

Es war toll, Teil des ersten "Bildung, Bits und Bäume" Festivals zu sein! Für unsere Schulkinder war es eine erste aufregende Erfahrung, Teilgebende auf solch einer Veranstaltung zu sein. Wir haben gute Gespräche geführt und Anregungen mitgenommen. Dass es Essen und Getränke gab, fanden die Kinder sehr toll, und auch wir wissen, dass das auf solch einem Festival nicht selbstverständlich ist. Ein großes Dankeschön an das ganze Organisations-Team!
Ihr hattet ja im Vorfeld angeboten und zugesagt, dass ihr Fahrkosten übernehmen könnt - schicke ich dazu die Tickets, oder geht es ganz anders?

Beim Auftakt des Festivals wurde ausdrücklich um Feedback gebeten, daher möchten wir im Folgenden einige Gedanken mit euch teilen, wie Bildung, Bits und Bäume künftig unserer Meinung nach noch mehr Strahlkraft gewinnen kann:

- Die Kopplung an die große "Bits und Bäume" Konferenz ist aus Veranstalter:innen-Sicht sicher sinnvoll, in der Kommunikation und Bewerbung des Festivals führte es allerdings zu viel Verwirrung. Es wäre sicher hilfreich, sich in Namen, Logo und Web-Auftritt besser abzugrenzen.
- Sichtbarkeit/Besucher:innen: zumindest am Freitag wirkte es so, als wären die meisten Gäste entweder selbst Teilgebende oder ganz gezielt zu einem Angebot gekommen. Angesichts der Dringlichkeit des Themas ist es sehr schade, wenn das wichtige Anliegen, die Finanzierung sowie euer immenser Arbeitsaufwand so verpufft. Hier sollten offensichtlich noch andere Ankündigungs-Wege greifen.
- Speziell zu unserem eigenen Angebot: für den Stand der Kinder war es sehr schade, dass die Zeit so unglücklich gewählt war: von 12-14 Uhr war denkbar ungünstig. Die Schulklassen waren schon fertig (und rechneten auch nicht mit Angebot außerhalb ihres Workshops), die Nachmittags-Besucher waren noch nicht da und kamen auch nur spärlich, obwohl wir den Stand extra länger offen hielten. Es führte schon zu Enttäuschung, dass einige der Kinder ihre gut vorbereiteten Demonstrationen gar nicht zeigen konnten. Eine Idee dazu: vielleicht kann es künftig extra ein Format (mit Zeit und Ort) geben, bei dem junge Tüftler ihre Erfahrungen teilen und austauschen und den lernenden Erwachsenen vorführen.
- Vielleicht könnt ihr auch sonst von Organisator:innen-Seite die Beiträge und Kompetenzen der Teilgebenden besser bündeln. Im Nachgang fragten wir uns schon, warum wir als Praktikerinnen mit guten Erfahrungen nicht Teil des Panels "Wie kann Schule unterstützen, die Welt zu retten" waren. Angesichts der verschiedenen Angebots-Formate wäre es sinnvoll, wenn ihr potenziell interessierte Teilgebende rechtzeitig vorab individuell berätet, oder, falls das wegen großer Nachfrage nicht möglich ist, die Formate eindeutiger und ausführlicher beschreibt.

Wir hoffen, diese konstruktiven Überlegungen können in die Planung des nächsten Festivals einfließen, um die Veranstaltung noch erfolgreicher zu machen. Für dieses Jahr möchten wir euch nochmals sehr für ein gelungenes Festival danken!

Mit herzlichen Grüßen! Silke Kipper und Jana Reiche vom Landweg e.V.

